

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 2

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

**ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИ ТАШХИСОТИДА
ГЕМАТОЛОГИК АНАЛИЗОРЛАРНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ.**

ГАЙБУЛЛАЕВ ЖАХОНГИР ОДИЛОВИЧ¹

ЭГАМОВА СИТОРА ҚОБИЛОВНА²

¹Бухоро давлат тиббиёт институти клиник ординатори. Бухоро.

Ўзбекистон

²Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро. Ўзбекистон

Аннотация. Умумий қон таҳлили - клиник амалиётда энг кўп қўлланиладиган лаборатор текшириш усуллардан биридир. Лаборатория текшируви натижалари сифатини яхшилаш зарурати ва намуналар оқимининг доимий ўсиши муқаррар равишда қонни текшириш жараёнини автоматлаштириш зарурлигига олиб келди. Гематологик анализаторлар лаборатория ходимларининг ишини сезиларли даражада осонлаштиради, уларнинг меҳнат унумдорлигини оширади, тасодифий ва тизимли хатолар сонини камайтиради. Гематологик анализаторлардан фойдаланишнинг афзалликлари уларнинг диагностика ва аналитик имкониятларидан далолат беради.

Калит сўзлар: гематологик анализатор, темир танқислик анемияси, эритроцит, гемоглобин.

**ВОЗМОЖНОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ В
ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ**

ГАЙБУЛЛАЕВ ЖАХОНГИР ОДИЛОВИЧ¹

ЭГАМОВА СИТОРА КОБИЛОВНА²

**¹Клинический ординатор Бухарского государственного медицинского
института. Бухара. Узбекистан.**

²Бухарский государственный медицинский институт. Бухара.

Узбекистан.

Аннотация. Общий анализ крови – один из самых массовых в клинической практике. Потребность в улучшении качества результатов лабораторных тестов и постоянное увеличение потока образцов

неизбежно приводят к необходимости автоматизации процесса исследования крови. Гематологические анализаторы во многом облегчают труд сотрудников лабораторий, повышают его производительность, уменьшают число случайных и систематических ошибок. О преимуществах использования гематологических анализаторов свидетельствуют их диагностические и аналитические возможности.

Ключевые слова: гематологический анализатор, железодефицитная анемия, эритроцит, гемоглобин.

CAPABILITIES OF HEMATOLOGICAL ANALYZERS IN THE DIAGNOSIS OF IRON DEFICIENCY ANEMIA

GAIBULLAEV JAKHONGIR ODILOVICH¹

EGAMOVA SITORA KOBILOVNA²

¹**Clinical resident at Bukhara State Medical Institute. Bukhara. Uzbekistan**

²**Bukhara State Medical Institute. Bukhara. Uzbekistan**

Annotation. A general blood test is one of the most widely used in clinical practice. The need to improve the quality of laboratory test results and the constant increase in sample flow inevitably lead to the need to automate the blood testing process. Hematological analyzers greatly facilitate the work of laboratory staff, increase their productivity, and reduce the number of random and systematic errors. The advantages of using hematology analyzers are evidenced by their diagnostic and analytical capabilities.

Key words: hematology analyzer, iron deficiency anemia, red blood cell, hemoglobin.

Темир танқислиги анемияси (ТТА) кенг тарқалган патологик ҳолат бўлиб, организмдаги темир миқдорининг (қонда, суяк кўмигидада ва захирада) камайиши билан тавсифланади, бу гем, шунингдек, темир сақловчи оксилларнинг (миоглобин, темирни ўз ичига олган тўқималар ферментлари) синтези бузилишига олиб келади. Шунинг учун, темир танқислиги камқонлиги кўп ҳолларда тўқималарда темир камайишига сабаб бўлади.

Статистик маълумотларга кўра, туғиш ёшидаги аёлларнинг 20-30 фоизда яширин темир танқислиги, 8-10 фоизда темир танқислиги анемияси мавжуд. Аёлларда гипосидерознинг асосий сабаби, ҳомиладорликдан ташқари, патологик ҳайз кўриш ва бачадондан қон кетишдир.

Ишнинг мақсади: гинекология бўлимидаги беморларда ТТА диагностикаси ва автоматик анализаторда олинган гематологик параметрларнинг маълумотлар таркибини баҳолаш.

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСУЛЛАР: Cell-Dyn 1800 автоматик гематология анализаторидан фойдаланган ҳолда тўлиқ қон рўйхатини ўрганиш 150 гинекологик беморларда, шу жумладан 42 ҳомиладор аёлларда (I- триместрда 18 ва III -триместрда 26) ўтказилди.

Темир танқислигини аниқлаш учун VYTAL тўпламлари ёрдамида зардобдаги темир миқдори (ЗТ), умумий зардобдаги темирни боғлаш қобиляти (УЗТБҚ) ва темир билан трансферриннинг тўйинганлигининг ҳисобланган коэффициенти (ТТД) аниқланди. Темир танқислиги мезони ЗТнинг пасайиши ва УЗТБҚнинг ортиши билан ТТД даражасининг пасайиши билан аниқланади. ТТА диагностикаси учун қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилади: гемоглобин миқдори (Hb), эритроцитлар сони (RBC), эритроцитларнинг ўртача ҳажми (MCV), эритроцитлардаги ўртача гемоглобин миқдори (MCH), эритроцитларда гемоглобинининг ўртача концентрацияси (MCHC), эритроцитлар анизоцитоз индекси (RDW). ТТА учун MCV, MCH ва MCHCнинг пасайиши ва эритроцитлар анизоцитозининг (RDW) ортиши характерли. MCV қизил қон таначаларининг ҳажмини тавсифловчи кўрсаткич бўлиб, хужайра апертурадан ўтганда пайдо бўладиган импульсларнинг амплитудаси билан ўлчанади. Бу кўрсаткич хужайра шаклига боғлиқ бўлган қизил қон хужайралари диаметрини визуал баҳолашдан кўра сезгирроқдир. Шундай қилиб, микросфероцит диаметри одатдагидан кичикроқ бўлиб, унинг ўртача ҳажми кўпинча нормал чегараларда қолади.

Бинобарин, эритроцитнинг мустақил характеристикаси фақат унинг ҳажми бўлиши мумкин, хужайралар популяцияси учун эса- MCV. Шу билан бирга, эритроцитларнинг аниқ анизоцитози билан, қонда микро ва макроцитлар мавжуд бўлганда, MCV бутун хужайра популяцияси ҳажмининг ўртача кўрсаткичи бўлиб, нормал чегаралар ичида қийматларга эга. Шунинг учун бу кўрсаткич RDW билан биргаликда ҳисобга олиниши керак.

MCH ҳисобланган кўрсаткич бўлиб, у мутлақ birlikларда алоҳида қизил қон таначаларидаги ўртача Hb таркибини тавсифлайди. MCH асосида анемиялар нормо-, гипо- ва гиперхромга бўлинади. MCHC - эритроцитлардаги Hb нинг ўртача концентрацияси, эритроцитларнинг Hb тўйинганлик даражасини акс эттиради. Бу энг барқарор кўрсаткич, шунинг учун Hb, Ht, MCVни аниқлаш билан боғлиқ ҳар қандай ноаниқлик кўпинча MCH нинг ошишига олиб келади. Ушбу параметр намуна синовга тайёрлашда қилинган хатонинг кўрсаткичи сифатида ишлатилиши мумкин. RDW MCV ўзгарувчанлик коэффициенти сифатида ҳисобланади: $RDW = SD/MCV * 100\%$;

бу эрда SD - эритроцитлар ҳажмининг ўртача қийматдан стандарт оғиши (нормал 11,5-14,5). Анизоцитоз қизил қон таначалари ҳажмининг ўзгаришини тавсифлайди ва қурилма томонидан қон сметасини визуал баҳолашдан кўра тезроқ аниқланади. Микроскоп остида анизоцитоз даражасини баҳолаш бир қатор хатолар билан бирга келади. Зардобдаги қизил қон таначалари камайганда уларнинг диаметри 10-20% га камаяди, қалин суртмаларда эса юпқаларга қараганда кичикроқ бўлади. Хужайра барқарорлиги ва натижаларнинг такрорланишини таъминлайдиган кондуктометрик усул ёрдамида фақат автоматлаштирилган ҳисоблаш артефактлардан бутунлай халос бўлиши мумкин. Умумий қон тестини, яъни қизил қонни тўғри талқин қилиш учун ҳар бири алоҳида эмас, балки унинг барча кўрсаткичларини ҳар томонлама баҳолаш керак. TTАнинг дастлабки босқичида оддий RDW билан Hb, Ht, MCVда бир оз пасайиш кузатилади, бу кичик ҳажмли хужайралар устунлигини кўрсатади. Масалан: RBC – 5,0; Hb - 11,8; Ht – 38; MCV - 68,8; MCH - 21,6; MCHC - 31,5; RDW - 14,4. Гемоглобин

ҳосил бўлиш жараёнлари янада бузилганлиги сабабли, МСН, МСV, МСНС, Нb янада камаяди ва RDW ошади, масалан: RBC - 4,42; Нb - 89; Ht – 28; МСV - 63,3; МСН - 20,1; МСНС - 31,8; RDW - 25.0. ТТА ни темир препаратлари билан даволашда Нb, МСН, МСНС нормаллашади, аммо эритроцитлар ҳажмининг гетерогенлиги туфайли RDW ортиб боради, масалан: қизил қон таначалари - 4,65; Нb 12,9; Ht – 39,0; МСV - 83,9; МСН - 27,7; МСНС - 33,1; RDW - 31.1.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА. Тадқиқот натижаларига кўра, 42 ҳомиладор аёлнинг 25 тасида (59,5%) темир танқислиги аниқланган, улардан 11 тасида ТТА (I гуруҳ) ва 14 тасида яширин темир танқислиги (II гуруҳ). Ҳомиладор аёлларда темир ва қизил қон алмашинуви кўрсаткичлари таҳлил қилинди (1-жадвал). I гуруҳ ҳомиладор аёлларида Нb, МСV, МСН даражасининг кескин пасайиши қайд этилди, бу микроцитоз, гипохром анемияни ва аниқ анизоцитозни акс эттирувчи RDWнинг кўпайишини кўрсатади. Кўпгина ҳомиладор аёлларда қизил қон таначалари сони нормал чегараларда қолди.

Лейкоцитларнинг миқдорий таркибида ёки лейкоцитар формулада ҳеч қандай ўзгаришлар топилмади, бу суяк илигининг юқори пролифератив фаоллигини кўрсатади. МСV, МСН, RDW ва камроқ МСНС каби эритроцитлар индексларининг ўзгариши эритроцитлар морфологиясини визуал баҳолашдан кўра сезгирроқ бўлиб чиқди, чунки периферик қон препаратларини морфологик текшириш фақат оғир ТТА ҳолатларида гипохромия ва анизоцитозни кўрсатди.

1-жадвал

Ҳомиладор аёлларда темир алмашинуви ва қизил қон ҳужайралари параметрлари кўрсаткичлари

Гуруҳ	Нb (г\л)	RV C (10\	MC V (фл)	MC H (пг)	МСН С (г\дл)	RD W(%))	ЗТ (μг\л)	ТТД (%)	ЗТБҚ (мкм\ л)
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

		л)							
Малумот қийматлар и	120 - 160	3,7- 5,0	80- 100	27- 31	33-37	11,5- 14,5	12- 28	20- 40	50-70
И гуруҳ	90- 120	3.36 - 4.43	64,4- 90	20,5- 30,7	31,8- 35,2	11.6- 19.5	5.4- 11.2	7.7- 18.6	56,8- 70,5
ИИ гуруҳ	121 - 146	3.53 - 5.12	81,0- 94,8	27.3- 32.9	32,6- 34,9	11,7- 13,7	13.1- 25.1	28.6- 45.1	59,3- 66,7

Яширин темир танқислиги ҳолатида (ҳомиладорлар II гуруҳи) гемограммада ўзгаришлар бўлмади. Қолган 108 та текширувдан ўтганларнинг 24 тасида (22%) ТТА, 18 тасида (16%) яширин темир танқислиги ташҳиси қўйилди. ТТАнинг асосий сабаблари бачадон миомаси ёки эндометриоз туфайли меноррагия эди.

ХУЛОСА. 150 нафар гинекологик беморни текширишда 67 нафарида (44%) темир танқислиги (ТТА ёки яширин) аниқланган. Ҳомиладор аёллар гуруҳида (42 аёл) темир танқислиги билан касалланиш 59,5% ни ташкил этди. Темир алмашинувининг биокимёвий кўрсаткичлари билан тасдиқланган ТТА билан оғриган беморларда гемограммада Нb, МCV, МСН, МСНСнинг пасайиш ва RDWнинг ортиши каби характерли ўзгаришлар кузатилди. Замонавий гематологик анализаторлардан фойдаланиш гемопэтик тизимнинг ҳолатини тез ва аниқ баҳолаш, кейинги тадқиқотлар йўналишини аниқлаш ва терапия давомида қизил қон параметрларининг динамикасини баҳолаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Иделсон Л.И. Гипохром анемия. М.;1981 йил.
2. Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Клиник лаборатория синовлари натижаларини баҳолаш.М.; 2000: 14-23.
3. Романова А.Ф Гематология бўйича қўлланма. М.; 2000: 55-60.